

Impulse der nordrhein-westfälischen Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement – fdm.nrw für eine FDM-Landesstrategie

veröffentlicht am 07.04.2022

Magdalene Cyra, Matthias Fingerhuth, Stephanie Rehwald, Lioba Schreyer, Benjamin Slowig,
Jessica Stegemann | Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement – fdm.nrw

DOI: [10.5281/zenodo.6405999](https://doi.org/10.5281/zenodo.6405999)

Entwicklungen im Forschungsdatenmanagement (FDM) in Nordrhein-Westfalen (NRW) begleiten

Die digitale Transformation verändert die Möglichkeiten und Praktiken der Forschung tiefgreifend. Besonders einschneidend sind die damit einhergehenden Veränderungen in Bezug auf den Umgang mit Forschungsdaten. Bestanden früher große Hürden für das Teilen analoger Daten, erlaubt die Digitalisierung – zumindest im Prinzip – das beliebige Vervielfältigen und Teilen von Forschungsdaten. Damit einher geht nicht nur die Möglichkeit, Forschungsergebnisse zu reproduzieren, sondern auch Daten zueinander in Bezug zu setzen und in neuen Kontexten weiter zu verwenden. Um die Potentiale einer erneuten Nutzung ausschöpfen zu können, ist die Umsetzung der FAIR-Prinzipien¹ unabdingbar: Die Daten müssen *findable* (auffindbar), *accessible* (zugänglich), *interoperable* (interoperabel) und *reusable* (nachnutzbar) sein. Die Erfüllung dieser Kriterien bedarf nicht nur technischer Systeme für die Speicherung und den Zugang zu den Daten, sondern auch der Anwendung von Standards für die Datendokumentation und -beschreibung sowie die Nutzung von offenen Dateiformaten, um die tatsächliche Nachnutzbarkeit zu gewährleisten.

Die Herausforderung, Forschungsdaten „FAIR“ zu machen, ist letztlich nur im Zusammenspiel zwischen wissenschaftlichen Fachgemeinschaften, individuellen Forschungsstandorten und zentralen Infrastrukturanbietenden zu bewältigen. Die Rolle der Hochschulen in diesem Prozess hat die Hochschulrektorenkonferenz bereits im Jahr 2015 mit der Veröffentlichung ihrer Empfehlung zur Entwicklung des Forschungsdatenmanagements grundsätzlich anerkannt. Sie wurde von den einzelnen Hochschulstandorten bisher jedoch sehr unterschiedlich umgesetzt.² Nach wie vor stehen viele Wissenschaftsbereiche vor der Bewältigung mannigfaltiger Aufgaben: sowohl hinsichtlich der Verankerung des Themas in der Wissenschaftskultur als auch in Bezug auf technische Aspekte oder Standards z.B. zu Metadaten und normierten Vokabularen. Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) soll diese Prozesse in Deutschland unterstützen. Über den Verlauf des angebrochenen Jahrzehnts soll sie aus den

¹ Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* 3, 160018 (2016). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

² <https://www.hrk.de/positionen/beschluss/detail/wie-hochschulleitungen-die-entwicklung-des-forschungsdatenmanagements-steuern-koennen-orientierungsp/> (zuletzt abgerufen am 06.04.2022)

Fachgemeinschaften heraus Infrastrukturen für den FAIRen Umgang mit Forschungsdaten aufbauen. Auf europäischer Ebene werden mit der European Open Science Cloud (EOSC) soll eine „offene und sichere virtuelle Umgebung geschaffen werden, in der wissenschaftliche Daten kostenlos gespeichert, verwaltet und ausgewertet werden können. Zu diesem Zweck sollen bestehende e-Infrastrukturen über Länder- und Disziplinengrenzen hinweg zusammengeführt und auf einen erstklassigen Standard gebracht werden.“³ Um die Partizipation aller Forschungsstandorte an dieser übergeordneten Dynamik zu gewährleisten, kann die Ebene der Bundesländer wesentliche Beiträge leisten.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat auf diese Entwicklungen früh reagiert. Bereits im Jahr 2015 hat der Arbeitskreis DV-Infrastruktur (DV-ISA) – Vorläufer der Digitalen Hochschule NRW (DH.NRW) – eine Arbeitsgruppe zum Thema FDM eingerichtet.⁴ Die Ergebnisse führten 2017 zur Gründung der Landesinitiative NFDI. Fokus der Landesinitiative war es zunächst, die Stakeholder in NRW zu vernetzen und FDM-Bedarfe zu identifizieren.⁵ Um weiter steigenden Bedarfen der Hochschulen hinsichtlich der wachsenden Komplexität der FDM-Entwicklungen nachzukommen, wurde im Jahr 2019 die zweite Förderphase als „Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement – fdm.nrw“ beschlossen. Inzwischen hat sich die Landesinitiative fdm.nrw als zentraler Knotenpunkt für FDM im Land etabliert, in dem Aktivitäten gebündelt und Synergiepotentiale gehoben werden.

Aktuelle Herausforderungen und Handlungsfelder der Landesinitiative fdm.nrw

Mit den vielfältigen Entwicklungen im FDM gehen zahlreiche Herausforderungen einher, denen die Landesinitiative fdm.nrw aktuell in **fünf Handlungsfeldern** begegnet. Diese sind eng miteinander verknüpft und geben sich durch ihre Bearbeitung wechselseitig Impulse. Sie bilden die Grundpfeiler eines Konzepts zur Unterstützung von FDM auf Landesebene. Im Handlungsfeld **Information und Netzwerk** steht die Landesinitiative fdm.nrw als zentrales Informationsdrehkreuz in NRW im engen Dialog mit landes- und bundesweiten Akteuren. Sie beobachtet aktuelle Entwicklungen, vernetzt und informiert Stakeholder aus NRW fortlaufend individuell und in zielgruppenorientierten Formaten. Auch über die Landesgrenzen hinaus bringt sich die Landesinitiative fdm.nrw in die Verknüpfung von Initiativen ein und macht die NRW-Prozesse sichtbar.⁶ Im Rahmen der **FDM-Prozessgestaltung** werden der Austausch zu FDM-Themen zwischen den Standorten und – wo möglich und sinnvoll – die Bündelung von übergreifenden Vorgängen sowie die Begleitung der strategischen Entwicklung von über-

³ <https://www.ffg.at/europa/recht-finanzen/h2020-EOSC> (zuletzt abgerufen am 06.04.2022)

⁴ DV-ISA Arbeitskreis DV-Infrastruktur der Hochschulen in NRW. (2016). Umgang mit digitalen Daten in der Wissenschaft: Forschungsdatenmanagement in NRW - Eine erste Bestandsaufnahme. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.200429>

⁵ Kratzke, Jonas und Heuveline, Vincent (Hrsg.): E-Science-Tage 2017: Forschungsdaten managen, Heidelberg: heiBOOKS, 2017. <https://doi.org/10.11588/heibooks.285>

⁶ Axtmann, Alexandra, et al., (2021). "Wir bringen die breite Basis mit" – Gemeinsames Plädoyer für eine enge Einbindung der Landesinitiativen für Forschungsdatenmanagement in die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (Version 1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4524655>

greifenden FDM-Infrastrukturen angestoßen und vorangetrieben. Als grundlegender Ausgangspunkt einer FDM-Basisinfrastruktur für NRW sei hier die Vernetzung der drei vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW geförderten Speicherkonsortien⁷ zu nennen. Mit dem Ziel der Befähigung aller Hochschulen zum Angebot von FDM-Diensten stellt in der heterogenen Hochschullandschaft NRWs die Koordination und praktische Unterstützung der **Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW)** einen besonderen Aufgabenschwerpunkt dar, der insbesondere durch die von der Landesinitiative fdm.nrw koordinierte Förderlinie FDMScouts.nrw geleistet wird. Mit dieser wird der Aufbau der FDM-Strukturen an HAW gefördert. Die beteiligten Standorte bilden Knotenpunkte für ein zukünftiges HAW-Netzwerk, das die Begleitung und Unterstützung aller HAW und FH in NRW adressiert. Die **Aktivierung und Begleitung** unterschiedlicher Akteure im Entstehungsprozess der **NFDI** stellt ein wesentliches Handlungsfeld der Landesinitiative dar, um sowohl die Teilhabe in der Breite der Standorte an der NFDI zu sichern, als auch Forschungsschwerpunkte in federführenden Konsortien abzubilden. Da der eigentliche Aufbau von Infrastrukturen und der begleitenden Organisationsformen sich noch über Jahre erstrecken wird, bleibt diese Aufgabe für die Landesinitiative fdm.nrw auch nach dem Ende des Initialisierungsprozesses der NFDI bestehen. Sowohl mit dem Aufbau der NFDI als auch mit der Verankerung des FDM im Allgemeinen in den Hochschulstandorten geht ein hoher Bedarf an **Aus- und Weiterbildung** von Personal einher, den die Landesinitiative fdm.nrw durch die Entwicklung und die Ausrichtung von Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten unterstützt. Der Zertifikatskurs „Forschungsdatenmanagement“⁸, als erste derart umfangreiche, strukturierte und berufs begleitende Weiterbildung im FDM, ist hier hervorzuheben.

Zukünftige Entwicklungen und Strategie der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement – fdm.nrw

Der Aufbau und die Etablierung von FDM-Prozessen und Infrastrukturen geht mit einem langfristigen Transformationsprozess der Wissenschaft einher. Dies erfordert eine dynamische Weiterentwicklung an den nordrhein-westfälischen Hochschulen und in der DH.NRW als Verbund der Hochschulen, um anschlussfähig für (inter-)nationale Entwicklungen zu sein und zu bleiben.

Mehr als bisher noch muss FDM als zentrales Thema an den Wissenschaftsstandorten verankert werden. Dabei sind insbesondere die unterschiedlichen Entwicklungsstufen der FDM-Infrastrukturen vor Ort zu berücksichtigen: Zunächst ist die Fortführung des **Aufbaus lokaler Infrastrukturen**, sowohl technischer als auch personeller Art, an allen Hochschulstandorten zu fokussieren. Die Bereitstellung skalierender Angebote stellt viele Standorte vor Herausforderungen. Übergeordnetes Ziel ist deshalb die Schaffung sowie der Ausbau einer **FDM-Basisinfrastruktur**, die an lokale Angebote anknüpft und Forschenden unabhängig von ihrem

⁷ <https://www.fdm.nrw/index.php/fdm-nrw/speicherinfrastruktur/> (zuletzt abgerufen am 06.04.2022)

⁸ https://www.th-koeln.de/weiterbildung/zertifikatskurs-forschungsdatenmanagement_82048.php (zuletzt abgerufen am 06.04.2022)

Standort Zugang zu FDM-Diensten ermöglicht. Zu diesen zählt aus technischer Sicht die sichere und wiederauffindbare Ablage von Forschungsdaten in geeigneten Datenformaten und Softwareumgebungen, die Hand-in-Hand mit der Entwicklung und Vergabe beschreibender Metadaten geht. Dies erfordert eine enge beratende Begleitung und damit das Vorhandensein von Expertise am Standort, so dass lokale Angebote vermittelt werden und eine Weiterleitung zu externen Angeboten erfolgen kann. Hierbei wird der Schnittstellencharakter von FDM-Services deutlich, der sich zum einen auf die Zusammenarbeit innerhalb einer Institution selbst (z.B. zwischen Forschenden, Forschungsförderung, Bibliotheken und Rechenzentren), zum anderen auf die Kooperationen verschiedener Institutionen bezieht.

Interinstitutionelle Kooperationen werden zur Schaffung von Synergieeffekten durch zentrale Koordination effizient ausgestaltet und stellen sodann eine nachhaltige **Stärkung bereits vorhandener Infrastrukturen** dar, die an (inter-)nationale Entwicklungen angebunden werden können. Sie müssen aber auch an nachhaltige lokale Infrastrukturen anknüpfen. Erst sukzessive erkennen die Standorte die strategische Bedeutung einer organisatorischen Verankerung von FDM-Services. Vielfach sind Angebote zur Unterstützung von FDM durch Projekte und befristete Stellen gekennzeichnet und sollten von den Hochschulen hin zu langfristig ausgelegten Konzepten entwickelt werden. Aufbauend auf eine FDM-Basisinfrastruktur, die die wesentlichen Komponenten abdeckt, könnten die bereits vorhandenen Stärken einzelner Hochschulen oder Hochschulverbände stärker gefördert werden. Die Etablierung von verteilten **Leuchttürmen** über ganz NRW hinweg, die spezielle Infrastrukturen und Dienste für NRW bereitstellen, ermöglicht es, dass vorhandene Kapazitäten an den Hochschulen effizient in die Ausgestaltung lokaler, individueller Lösungen eingebracht werden können. Dies erfordert die Bündelung von Ressourcen an leistungsstarken Standorten und damit einhergehend die Ausarbeitung und Aushandlung tragfähiger und langfristig ausgelegter Betriebskonzepte inklusive Kooperationsverträge und Service Level Agreements. Begleitend dazu muss eine Verständigung auf gemeinsame Ziele erfolgen. Denkbar sind hier bspw. die Etablierung eines gemeinsamen Betriebsnetzwerks für FDM-Tools und **-Services in einer cloudbasierten Infrastruktur** oder ein landesweiter **Personalpool für fachspezifische FDM-Beratung und -Schulung**. Die Zusammenführung einzelner FDM-Bausteine zu einem Gesamtkonzept stellt das langfristige Ziel dar. Bereits bestehende Infrastrukturen (sowohl Hard- und Software als auch Personal) noch weiter auszubauen und miteinander zu vernetzen ist notwendig, um die in der NFDI für die Fachbereiche ausgearbeiteten Infrastrukturen mit den Standorten zu verknüpfen. Für diese Verknüpfung müssen mit Blick auf die Aktivitäten der NFDI **Knotenpunkte in NRW** identifiziert und frühzeitig gestärkt werden.

Vor diesem Hintergrund möchte sich die Landesinitiative fdm.nrw als **zentrales Informationsdrehkreuz sowie Koordinationsstelle** der zahlreichen Entwicklungen im FDM an den NRW-Hochschulen in das sich aktuell in Ausarbeitung befindliche Konzept des **Digitalen Ökosystems der DH.NRW** integrieren. Nachhaltige, belastbare und **souveräne FDM-Infrastrukturen** sollen durch den Aufbau und die Pflege verteilter Kooperationsnetzwerke geschaffen werden.

Essentiell dabei ist der fortwährende Kompetenzaufbau, sowohl bei Forschenden und Lehrenden als auch bei Infrastrukturmitarbeitenden, sodass FDM-Praktiken nicht nur gut bekannt sind, sondern den jeweiligen eigenen Bedarfen entsprechend umgesetzt werden können. Neben fortwährender Begleitung und Vernetzung der Standorte in NRW, ist die Verschränkung mit angrenzenden und übergeordneten Infrastrukturen, wie der NFDI, eine erfolgskritische Aufgabe, um die hohe Dynamik der Entwicklungen fortlaufend integrieren zu können. Immanent ist zudem die Anbindung des Themas FDM an andere Handlungsfelder des digitalen Transformationsprozesses. Hierzu zählt vor allem die Verschränkung mit den Open Science-Entwicklungen in den Bereichen Open Data, Open Methodology, Open Source Software, Open Peer Review, Open Access und Open Educational Resources. Das bereits bestehende Netzwerk thematisch angrenzender Aktivitäten im Rahmen der DH.NRW bietet eine Grundlage für die Verbindungen bislang eher noch isoliert arbeitender Bereiche, die von ihren unterschiedlichen Erfahrungen gegenseitig profitieren können. In der **engen Zusammenarbeit der Projekte** in NRW können Expertisen zusammengetragen werden, die die Forschenden bei den aufkommenden Herausforderungen der fortschreitenden Digitalisierung der Wissenschaften durch Infrastrukturen unterstützen.